

Utiliser des outils d'IAg dans un contexte de traduction de **REL**

Aide-mémoire et grille d'observation

L'aide-mémoire et la grille d'observation que nous vous proposons sont conçus comme des outils évolutifs pour vous accompagner dans l'exploration de l'intelligence artificielle générative (IAg) pour la traduction des Ressources éducatives libres (REL).

Ces outils peuvent être utilisés conjointement ou indépendamment, à différentes étapes du processus de traduction d'une REL. L'aide-mémoire propose des considérations générales et des recommandations pouvant s'appliquer tout le long d'un processus d'adaptation d'une ressource, tandis que la grille d'observation propose un cadre et un ensemble de pistes d'observations pour évaluer la qualité des traductions générées par l'IAg.

Ces deux outils ne prétendent pas à l'exhaustivité, mais privilégient une approche pragmatique et accessible. Afin d'alléger le document et de favoriser leur appropriation, nous avons opéré des choix quant aux aspects abordés. Nous vous encourageons à considérer ces ressources comme un point de départ, et à les adapter et compléter en fonction de vos besoins et contextes spécifiques de traduction d'une REL.

Pour citer ce document :

Lez, A. et Duhaime, H. (2025). Utiliser des outils d'IAg dans un contexte de traduction REL. Aide-mémoire et grille d'observation. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15089676>

Sauf indication contraire, le contenu de cette œuvre est disponible en vertu des termes de la [Licence Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Vous êtes encouragé à la partager et l'adapter, selon la condition suivante, soit d'attribuer la parentalité à l'œuvre.

Cette ressource a été produite grâce à la précieuse collaboration de : Marianne Dubé et Serge Piché.

Aide-mémoire - Quelques considérations pour exploiter des outils d'IAg pour la traduction d'une Ressource éducative libre (REL)

Compte tenu de la nature et des spécificités des REL, leur traduction exige une approche rigoureuse garantissant la qualité, l'accessibilité et la pertinence du résultat.

Idéalement, une traduction professionnelle (ou révision) effectuée par des experts linguistiques spécialisés dans le domaine concerné est préconisée. Si cette option n'est pas entièrement réalisable, une approche hybride combinant la traduction automatique optimisée par l'IA et une supervision humaine experte peut être envisagée. Cette démarche permettrait une adaptation plus précise de la REL, incluant la traduction proprement dite, l'adaptation pédagogique et d'autres ajustements nécessaires.

Dans le cadre de cette démarche, nous proposons de veiller aux aspects suivants :

Aspects linguistiques et culturels	
Exactitude et fidélité	La traduction de la REL devrait être fidèle au sens original du texte source, en évitant les contresens, les omissions ou les ajouts pouvant nuire à la qualité du résultat final.
Fluidité et naturalité	Le texte traduit devrait garder sa nature pédagogique et respecter les principes de clarté, concision et adaptation au public cible.
Adaptation culturelle	La traduction de la REL devrait prendre en compte les différences culturelles entre la langue source (par exemple, l'anglais) et la langue cible (par exemple, le français), en adaptant les références, les exemples, les expressions idiomatiques, etc.
Terminologie spécialisée	Dans le cas d'une REL abordant un sujet spécialisé, l'emploi d'une terminologie rigoureuse est indispensable au maintien de la cohérence terminologique. Au besoin, on peut enrichir la REL, par exemple, à l'aide d'un glossaire bilangue.
Localisation (au besoin)	Dans certains cas, il sera nécessaire de veiller à adapter les unités de mesure, les formats de date, les devises, etc., au contexte culturel du public cible.
Qualité globale	Pour garantir la qualité globale de la ressource traduite, il s'avère nécessaire de recourir à l'expertise de professionnels de la langue. À défaut, une relecture rigoureuse effectuée par des personnes maîtrisant les langues de départ et d'arrivée ainsi que le domaine concerné nous semble indispensable.

Aspects pédagogiques en lien avec une REL	
Public cible	Lors de l'adaptation d'une REL à un public différent de celui d'origine, il faudrait adapter le niveau de langue, le style, etc., pour garantir l'accessibilité au public visé, en tenant compte de son niveau d'études, contexte socioculturel, etc.

Objectifs pédagogiques	Il est nécessaire de s'assurer que la traduction (ou traduction/adaptation) reste cohérente par rapport aux objectifs d'apprentissage proposés par la REL originale. Le cas échéant, il sera nécessaire de s'effectuer une adaptation adéquate au niveau pédagogique.
Méthodes pédagogiques	Dans certains cas, il faudrait évaluer et adapter les activités proposées, les exemples et les exercices au contexte pédagogique et culturel du public cible.
Accessibilité	Il demeure indispensable de s'assurer de respecter l'accessibilité de la REL traduite, y compris tous ses éléments (parties composantes : textes, vidéos, transcriptions, etc.)

Aspects techniques

Format de fichier	Il sera nécessaire de respecter le format des fichiers sources et d'utiliser des formats appropriés pour toutes les composantes afin de préserver les caractéristiques de la ressource.
Gestion de la traduction REL	Il s'avère très pratique de mettre en place un processus de gestion clair pour coordonner les différentes étapes de la traduction de la REL (préparation, traduction, révision, validation, diffusion).

Aspects éthiques et en lien avec les droits

Droits d'auteur et licences	Il faudra s'assurer de respecter toutes les conditions de la REL originale et choisir une licence Creative Commons appropriée pour la version traduite.
Attribution et reconnaissance	Il est recommandé de mentionner toutes les personnes ayant contribué à la réalisation du projet de traduction et adaptation.

Aspects liés à l'utilisation de l'IAg

Choix de l'outil	Il est recommandé de privilégier un outil adapté au type de texte et à la paire de langues, et de s'assurer de son bon fonctionnement avant de démarrer la traduction de la REL.
Supervision humaine	Il est préconisé d'adopter une approche supervisée, où les décisions sont prises par une personne ou une équipe. L'IAg doit être considérée comme un outil d'aide à la traduction.
Postédition	Il est important de prévoir les étapes de postédition, par exemple, lecture attentive par des lectrices et lecteurs ayant les compétences requises pour corriger les erreurs, améliorer la qualité, vérifier la pertinence en lien avec la discipline, la pertinence pédagogique, etc.
Évaluation finale	Il est important de prévoir une phase d'évaluation finale, s'il est possible, en s'appuyant sur des critères objectifs (exactitude, fluidité, adaptation, etc.) pour procéder à une analyse approfondie du résultat obtenu.

Grille d'observation | Expérimentation IAg pour la traduction d'une REL

- 0. Sans objet
- 1. Faible
- 2. Acceptable
- 3. Très bon
- 4. Excellent

Critères	Descriptions	Pistes d'observation	Niveaux de performance				
			0	1	2	3	4
Relatifs aux aspects linguistiques							
1. Qualité générale	Qualité de la traduction : le texte est fidèle à l'original et se lit bien, le sens est clair, la structure logique, la terminologie conforme et la langue adéquate, les erreurs sont rares.	<p><i>La traduction se lit-elle bien en général, tant sur les plans du sens, du style et de la langue?</i></p> <p><i>Quels types d'erreurs de traduction avez-vous observés : de sens, terminologiques, grammaticales, typographiques, omissions, etc.?</i></p>					
2. Exactitude et précision	Fidélité de la traduction au sens original du texte source, évitant les omissions, les ajouts ou les interprétations erronées. Le message du texte source est transmis sans déformation.	<p><i>Y a-t-il des informations manquantes ou ajoutées?</i></p> <p><i>Des idées sont-elles mal interprétées?</i></p> <p><i>L'outil traduit-il correctement les connotations, les nuances de sens, les expressions idiomatiques, les figures de style, l'humour, l'ironie, etc.?</i></p>					
3. Terminologie	Correspondance précise des termes techniques et spécialisés entre la langue source et la langue cible, en particulier dans un contexte pédagogique et dans le cadre disciplinaire de la REL.	<p><i>Comment l'outil gère-t-il la terminologie spécifique au domaine disciplinaire?</i></p> <p><i>La terminologie est-elle conforme et uniforme?</i></p> <p><i>La terminologie s'aligne-t-elle sur la norme française/européenne ou la norme québécoise/nord-américaine?</i></p> <p><i>Y a-t-il possibilité de renvoyer à un lexique ou à un glossaire spécifique?</i></p> <p><i>Avez-vous constaté des éléments importants (erreurs, imprécisions, glissements de sens, ambiguïtés, etc.) qui pourraient induire en erreur?</i></p>					
4. Style, fluidité et clarté	<p>Qualité du style dans la langue cible. Le texte traduit est clair, concis et agréable à lire, avec une expression naturelle.</p> <p>Clarté du texte par rapport au public cible. Les notions doivent être expliquées clairement et le langage doit être accessible au public cible.</p>	<p><i>Le texte traduit est-il fluide, naturel et agréable à lire?</i></p> <p><i>Ressemble-t-il à un texte écrit par une personne?</i></p> <p><i>Les idées s'enchaînent-elles naturellement?</i></p> <p><i>Y a-t-il des maladresses et des répétitions inutiles?</i></p> <p><i>Le texte traduit est-il facile à comprendre?</i></p> <p><i>Y a-t-il des notions confuses?</i></p> <p><i>Le texte est-il adapté au public cible?</i></p>					

5. Structure, cohérence et cohésion	Liens logiques entre les idées, les phrases et les paragraphes. Le texte traduit est cohérent dans son ensemble et les transitions sont naturelles et logiques.	<p><i>Y a-t-il des phrases maladroites, des structures syntaxiques incorrectes ou des expressions non naturelles?</i></p> <p><i>La traduction est-elle cohérente d'une phrase à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, d'une section à l'autre?</i></p> <p><i>La traduction comporte-t-elle des charnières logiques : marqueurs de relation, pronoms de rappel, ponctuation forte, etc.?</i></p> <p><i>Avez-vous relevé des contradictions ou des incohérences dans la traduction?</i></p>	
6. Langue	Absence de fautes d'orthographe, de grammaire, de ponctuation et de typographie dans la langue cible. La langue cible est maîtrisée de manière appropriée.	<p><i>Y a-t-il des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe ou de ponctuation?</i></p> <p><i>Le texte contient-il des anglicismes, des faux amis, des emplois critiqués?</i></p> <p><i>La traduction présente-t-elle un vocabulaire riche, précis, avec les bons cooccurrents dans la langue cible?</i></p> <p><i>Les conventions typographiques sont-elles respectées : espaces, majuscules, abréviations, sigles et acronymes, système d'unités, etc.?</i></p>	
Relatifs à la pédagogie			
7. Adaptation au contexte pédagogique	La traduction prend en compte les objectifs pédagogiques, le niveau et le contexte d'enseignement/apprentissage.	<i>La traduction est-elle adaptée au contexte pédagogique, au public et à la discipline visés ?</i>	
8. Adaptation au format de ressource pédagogique	La traduction prend en compte le format spécifique de la REL et de ses composantes (texte, vidéo, audio, exercice interactif). Le texte traduit est adapté au type de contenu et au format de la ressource proposée.	<p><i>La traduction est-elle adaptée au format du support médiatique ?</i></p> <p><i>Quels formats de fichiers sont pris en charge en entrée et en sortie (exemple, .docx, .txt, XML, etc.) ?</i></p> <p><i>L'outil est-il efficace pour traduire différents formats de REL (manuels, classeurs, quiz, vidéo, etc.) ?</i></p> <p><i>Est-ce que les descriptions des images, des tableaux, des liens, etc., sont adaptées ?</i></p>	

Relatifs aux aspects socioculturels et d'inclusion

9. Adaptation socioculturelle	Prise en compte des différences culturelles entre la langue source et la langue cible, notamment en ce qui concerne les expressions idiomatiques, les références culturelles et les conventions de style. Les références sont appropriées au public visé.	<p><i>L'outil adapte-t-il la traduction aux spécificités culturelles de la langue cible ?</i></p> <p><i>Les références culturelles et sociales, les exemples et le ton sont-ils appropriés pour le public visé ?</i></p>	
10. Accessibilité	La REL traduite et ses diverses composantes demeurent accessibles. Les formats sont adaptés et l'on propose des textes alternatifs, au besoin.	<p><i>Le texte traduit est-il accessible à un public plus vaste, au-delà de sa cible initiale, par exemple, autres personnes étudiantes, pour apprentissage autodidactique, etc. ?</i></p> <p><i>Est-ce que sa mise en page facilite la lecture et la compréhension ?</i></p>	
11. Neutralité	La traduction respecte les critères d'inclusivité et de représentativité. Elle évite les biais et les stéréotypes.	<p><i>La traduction utilise-t-elle un vocabulaire neutre et inclusif ?</i></p> <p><i>Avez-vous constaté des biais dans les traductions (de genre, de culture, d'idéologie, etc.) ?</i></p> <p><i>Y a-t-il des représentations stéréotypées ?</i></p>	
Autres commentaires et observations			
Commentaires généraux	<p>Appréciation des outils utilisés</p> <p>...</p> <p>...</p>		

Sources

L'aide-mémoire et la grille d'observation ont été élaborés en s'appuyant sur les références suivantes :

Principes sur l'IA

- Organisation de coopération et de développement économiques. (2024, mai). *Principes sur l'IA*. <https://oecd.ai/fr/ai-principles>

IAg, interaction personne-machine

- Akpan, I.J., Kobara, Y.M., Owolabi, J., Akpan, A.A. and Offodile, O.F. (2025), Conversational and generative artificial intelligence and human–chatbot interaction in education and research. *Intl. Trans. in Op. Res.*, 32: 1251-1281. <https://doi.org/10.1111/itor.13522>
- Farzaneh, F., Boyer, A. et Pitrone, A. (2024). La créativité de l'intelligence humaine augmentée par l'IA. *Management & Sciences Sociales*, N° 36(1), 117-133. <https://doi.org/10.3917/mss.036.0117>
- Fui-Hoon Nah, F., Zheng, R., Cai, J., Siau, K., & Chen, L. (2023). Generative AI and ChatGPT: Applications, challenges, and AI-human collaboration. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 25(3), 277–304. <https://doi.org/10.1080/15228053.2023.2233814>

Traduction, MPET et IAg

- Lee, T. (2024). Artificial intelligence and posthumanist translation: ChatGPT versus the translator. *Applied Linguistics Review*, 15(6), 2351-2372. <https://doi.org/10.1515/applirev-2023-0122>
- Lion KC, Lin Y, Kim T. Artificial Intelligence for Language Translation: The Equity Is in the Details. *JAMA*. 2024;332(17):1427–1428. [doi:10.1001/jama.2024.15296](https://doi.org/10.1001/jama.2024.15296)
- Muñoz-Basols, J., Neville, C., Lafford, B.A., & Godev, C. (2023). Potentialities of Applied Translation for Language Learning in the Era of Artificial Intelligence. *Hispania* 106(2), 171-194. <https://dx.doi.org/10.1353/hpn.2023.a899427>.
- OTTIAQ (2024). IA et traduction. Ce qu'il faut savoir. <https://ottiaq.org/app/uploads/2024/01/page-web-sur-ia-pour-site-ottiaq.pdf>

Opportunités, limites et usage responsable et éthique d'IA

- Chiu, T. K. F., Xia, Q., Zhou, X., Chai, C. S., & Cheng, M. (2023). Systematic literature review on opportunities, challenges, and future research recommendations of artificial intelligence in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100118. [doi: 10.1001/jama.2024.15296](https://doi.org/10.1001/jama.2024.15296)
- Gouvernement du Québec (2024), L'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative. Guide destiné au personnel enseignant, 2024-2025. <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/Numerique/Guide-utilisation-pedagogique-ethique-legale-IA-personnel-enseignant.pdf>
- IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. (2018). Ethically aligned design: A vision for prioritizing human well-being with autonomous and intelligent systems (Version 2). http://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/ead_v2.pdf
- Stockman, C. (2024). Generative AI and the Ethical Risks Associated with Human-Computer Symbiosis. *Weizenbaum Journal of the Digital Society*, 5(1). <https://doi.org/10.34669/wi.wjds/5.1.2>